

ХАЛИЛ СУЛТОН САРОЙИ АДАБИЙ МУҲИТИ ВА УНИНГ НАМОЁНДАЛАРИ

Худойберди МЕЙЛИЕВ,

Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти
тадқиқотчиси

Соҳибқирон Амир Темурнинг набираси Мироншоҳ Мирзонинг ўғли 1405-1409-йилларда Мовароуннаҳр ҳукмдори бўлган Халил Султон (1384-1411) саройида олимлар, фозиллар, санъаткорлар ва шоирлар ижод қилган. Шаҳзоданинг ўзи ҳам шеърлар ёзган. Алишер Навоий “Мажолис ун-нафоис”да шоирлар ва зиёлилар тўпланадиган Халил Султон саройидаги адабий мажлис тўғрисида шундай ёзган: “*Зурафо ва шуаро мажлисида жамъ бўлурлар эрди. Маишхурдурким, ўзи шеър айтур эрди. Андоқки, девони таърифида Хожа Исматуллоҳ қасида айтибдур, аммо тилаб топилмади, ушбу матлаудин ўзгаким [1, Б.171]*”, деб ёзади Навоий ва темурийзоданинг шеъридан мисол келтириб:

Эй турки пари пайкаримиз, тарки жафо қил,

Коми дилимиз, лаъли равон бахши раво қил.

Дарҳақиқат, Халил Султон мажлислари ўз даврида донг таратган эди. Фахрий Ҳиравий Навоий фикрларига қўшилган ҳолда “*Ва унинг мажлисида ҳамиша хуштабълар ҳозир бўлардилар. Ва ўзи ҳам шеърни яхши айтар эди [2, Б.42]*”, дейди.

Навоий ва Фахрий Ҳиравий зикр этган Халил Султон мажлисларининг доимий иштирокчиларидан бири унинг устози, хуштабълар пешвоси, Бухоро ва Самарқанд адабий муҳитларининг забардаст вакили Исматулло Бухорий (1365-1436) бўлган. Хожа Исматулло ҳукмдор шогирдини доимо маънан ва руҳан қўллаб-қувватлаб, шоирликдан сабоқ берган. Давлатшоҳ Самарқандий

“Тазкират уш-шуаро”да бу ҳақда шундай деган: *“Ҳожа Исмадулло (Бухорий) Султон Халил ҳукмронлиги даврида унинг тарбиятини топган. Шаҳзода уни зоят эҳтиром қилур эрди... Султон Халил шеърият илмини Ҳожа (Исмад)дан ўрганди. Ҳожа Исмаднинг ошиқона газаллари, орифона сўзлари Шоҳрух султон замонида шу қадар шухрат топдики, халқ бошқа шоирлар шеърларини қўлга олмай қўйди [3, Б.147]”*.

Шаҳзоданинг “Девон”и ҳозиргача топилган эмас. Аммо “Девон”ни устоз Исмадулло Бухорий мутолаа қилиб, шогирдининг шеърларига юқори баҳо берган. Халил Султон “Девон”ига бағишланган ушбу қасиданинг тўлиқ шаклини келтирамиз:

*Он баҳри бекарон, ки жаҳонест дар бараи,
 Ғаввоси ақли кулл набарад пай ба гавҳараи.
 Маҳ аксе аз лавомеи лавҳи музаҳҳабаш,
 Хуршед аксе аз сафаҳоти мусаввараи.
 Хурони равзаро зи ҳаё карда дар қусур,
 Нақши бутони лоларуҳи хурпайкараи.
 Бар лавҳи чарх гарм ҳамегардад офтоб,
 Аз баҳри муҳра кардани авроқи дафтараи.
 Гирад зи шаб сиёҳиву аз маҳ давоти зар,
 Жилд аз адими савр диҳад чархи ахзараи.
 Аз риштаи сиёҳу сафеди шабу саҳар,
 Шероза карда бар ду тараф сунъи довараи.
 Сурҳй кашида акси шафақ гоҳи жадвалаи,
 Паргори сим дода сипеҳри Дупайкараи.
 Гўё намуд дар дили шаб чехра Муштарий,
 Чун тофт аз ҳавошии хат нуқтаи зараи.
 Аз Ибни Муқла рехта ёқут, ҳар кй дид,
 Бар сими хом нақши хутути муанбараи.*

Ҳар ҳарфи ӯ зи ганжи маонист гавҳаре,
 Жуз сайрафӣ кӣ фарқ кунад нархи жавҳараиш?!
 Ҳар хатти дилкаше, ки муҳаққиқ шуда ба хусн,
 Таълиқ кард бар сафаҳоти мусаввараиш.
 Ҳар маънии бадеъ, к-аз ӯ ёфта зухур,
 Ақл аз барои касби хунар карда азбараиш.
 Ҳар иқди гавҳаре, ки ба назм андар омада,
 Мажмӯи мунтазам шуда дар силки мистараиш.
 Салмон дар иқтибос зи нури қасоидаиш,
 Дар руҳи Саъдӣ аз газали руҳпарвараиш.
 Хоқонӣ аз бадоеи шеъраиш гирифта файз,
 Мастур Анварӣ ба маонии анвараиш.
 Аз маснавӣ-и руҳи Низомӣ дар ибтиҳож,
 В-аз фарду қитъа Ибни Ямин мадҳгустараиш.
 Саргашта дар ҳавошии ӯ меравад қалам,
 Дар ҳайратам, ки то чӣ ҳаёлест дар сараиш.
 Гуфтам: Зи роҳи фикру тааммул дар ӯ равам,
 Огаҳ шавам зи хусни маонии музмараиш.
 Бударм дар ин мушоҳида ҳайрон, ки ҳотифе
 Додам хабар зи соҳиби шеъри мутаҳҳараиш.
 К-ин аст маҳзани, ки азизон ниҳодаанд,
 Мажмӯи бадоеи шоҳи суҳанвараиш.
 Султон Халил он, ки чу маснад бад-ӯ расид,
 Биншаст отаиши фитан аз тегу ханжараиш.
 Жамшеди шерҳамла, к-аз осеби гурзи ӯ
 Гардад ҳаме муҳаддаби гардун муқаъбараиш.
 Гардун ба қавс аз паи он шуд дар инқисом,
 То ёбад иттисол ба саҳми мудаввараиш.

Эй сарваре, ки қадри рафеи ту ҳар кӣ дид,
 Нуҳ чарх ҳамчу зарра намояд муҳаққараиш.
 Ҳар к-ӯ ба каъбатайн хилофи ту муҳра бохт,
 Ғам дар бисоти ранжу бало кард шаишдараиш.
 Душман зи ханжари ту надидӣ раҳи гурез,
 Сӯи ажал агар нашудӣ марг раҳбараиш.
 Дарё агар зи бағуҳаре каф бароварад,
 Созӣ зи абри жууд ба як дам тавонгараиш.
 Нофа, ки аз равоеҳи ӯ даҳр хуррам аст,
 Бӯй аз ту бурдааст димоғи муаттараиш.
 Сояд қулоҳгӯшаи Исмаи бар осмон,
 Гар ту ба хоки тира шуморӣ баробараиш.
 То сар бар остонаи хидмат ниҳодааст,
 Гар илтижо ба гайр барад, хок бар сараиш.
 Бар фарқи ҳар гадо, ки ниҳӣ афсари қабул,
 Ор ояд аз таҷаммули Дорову Қайсараиш.
 Афзунии маонияи аз файзи мадҳи туст,
 В-арна чӣ ояд аз суҳанони мукаррараиш?
 Мурдан гузинаду накунад тарки хидматат,
 Гар дар миёни ҳар ду бисозӣ мухайяраиш.
 Ҳамвора то Худо зи паи иктисоби нур,
 Дар ҳукми офтоб кунад ҳафт кишвараиш.
 Поянда бод зоти ту бар авҷи салтанат,
 Давлат муину маснади иқбол бартараиш [10, Б.334-336].

1365 йилда Хожа Фахриддин Исмаиуллоҳ бин Масъуд Исмаи Бухорӣ савдогар оиласида таваллуд топди. Мутасаввиф шоир ва валиюллоҳ, ҳожалар авлодига мансуб Хожа Исмаининг отаси Бухоронинг фозил кишиларидан бири бўлган. Исмаи Бухорӣ бошланғич маълумотни айнан отасидан олган,

шундан сўнг у Бухоро мадрасаларида ўқиган. Ўз даврининг асосий билимларини эгаллаб, замонасининг етук олими ва шоири бўлиб етишган. Бундан ташқари, у ўз даврининг машҳур уламоларидан ҳамда шеърят илмининг етук билимдонларидан бўлган. Давлатшоҳ Самарқандий Бухорий ҳақида “Тазкират уш-шуаро”да шундай ёзган: *“Бузургзода, фозил ва билимдон киши эрмиш, насаби Жаъфар ибн Абу Толибга уланади. Хожа Исмаиллонинг ота-боболари Бухорода улуг ва фозил кишилардан эканлар. Отаси Хожа Масъуд Бухоро задагонлари жумласидандир. Хожа Исмаиullo ана шундай олий зотлигига қарамасдан, шоирлик шевасида – хоҳ қасидагўйлик ва газалиётда, хоҳ маснавий ёки муқтаъотда ва хоҳ бошқа услубларда бўлмасин, маълум, машҳур ва моҳирдир [3, Б.146-147]”*.

Таъбир жоиз бўлса, шеърлари эл орасида машҳур бўлган *“Хожа Исмаиullo Бухорийнинг доврўгини эшитган Халил Султон Самарқандга – ўз саройига даъват этади. У шаҳзодага доимий ҳамсуҳбат, шеърятда устоз эди. Исмаи ва Носирий тахаллуслари билан ижод қилган Бухорий Самарқанд адабий муҳитида катта мавқега эга бўлиб, ҳатто таниқли шоирлар ундан маслаҳат олиб туришган[4, Б.119]”*. У икки тилда яъни форс-тожик ва ўзбек тилларида ижод қилиш анъанасини бошлаб берган зуллисонийн шоирлардан биридир.

Адабиётшунос Фозилжон Шукуровнинг *“Темурийлар даврида яшаб ижод этган шоирлар”* номли мақоласида Самарқанд адабий муҳитида Хожа Исмаи Бухорийнинг юксак мавқега эга бўлганлиги зикр этилган: *(Хожа Исмаиullo Бухорий) Халил Султон салтанати даврида унинг саройига жалб этилади ва шон-шуҳрат қозонади. Бу биринчидан. Иккинчидан эса унинг саъй-ҳаракати билан Самарқандда адабий муҳит ривожланиб, маҳоратли шоиру олимлар саройга жалб этилади. Жумладан “Ҳасирий” тахаллуси билан машҳур бўлган самарқандлик шоир Сирожиддин ҳам унинг назарига тушиб, саройга келтирилади. Хожа Исмаи бу истеъдодли ёш*

шоирни қўллаб-қувватлайди. Ҳақиқатан ҳам, Хожа Сирожиддин қисқа муддатда ўз истеъдодининг номаълум қирраларини кўрсатади ва ҳатто ўз девонини тузишга киришади. Ўз устози Хожа Исмаи маслаҳати билан у Ҳасирий тахаллусидан воз кечиб, “Бисотий” тахаллусини қабул қилади ва шу ном билан мадҳий қасидалар, шиқий газаллар ва бошқа жанрларда ижод қилади. Ўзининг бир байт шеъри билан машҳур бўлиб, Халил Султондек теурийзодага манзур бўлган шоир шеърлари теурийлар салтанатидан таиқарида ҳам ўз ихлосмандларига эга бўлади”.

Саройда шоир улкан шон-шуҳрат ва мавқега сазовор бўлиб, буюк ғазалнавис сифатида танилади. Давлатшоҳ Самарқандийнинг ёзишича, “...(шеърият) кечаларидан бирида хонандалар Султон Халил мажлисида Бисотий анъоридан бир парча ўқидилар. Бу подшозода Халилга хуш келди ва одам юбориб, Бисотийни чақиртирди. Унга таҳсин айтиб, минг динор ҳадя қилди. (Хонандалар айтган) шеър матласи қуйидагидир:

Дилинг шиша, кўзларинг кезадур ҳар гўшани,

Мастсану шўхлик ила синдирма ногоҳ шишани [3, Б.141]”.

Хожа Исмаи Бухорийнинг яна бир шогирди Хаёлий Бухорийдир. Бу ҳақда Давлатшоҳ Самарқандий ёзади: “Хожа Исмаи Бухорий шогирдларидан саналади. Мустаъид ва хуштабъ бўлиб, дарवेशона ва равон ва покиза сўзлайди. Девони Мовароуннаҳр, Бадахшон ва Туркистонда кўп машҳурдир. Яна икки Хаёлий ҳам борким, бири Сабзаворда, яна бири Тус вилоятидан. Лекин (уларнинг бирортаси) мавлоно Хаёлий Бухорийга тенг келолмайди [3, Б.141]”. Шу тариқа саройда нафақат форс-тожик тилида, балки туркий тилда ҳам ижод қилиш учун имкониятлар вужудга келади. Навоий ҳам “Мажолис ун-нафоис”да Хаёлийнинг туғилган жойи айнан Бухоро эканини ҳамда Хожа Исмаининг шогирди бўлганини қайд этган ва ижодидан намуна келтирган:

Тийри дардинг, эй ошиқлар қалбини қилган нишон,

Сен бирла эл овора-ю, сен эрса гойиб – бенишон [5, Б.296].

Юқорида таъкидланганидек, Самарқандда Хожа Исмат Бухорий саъй-ҳаракатлари туфайли кучли адабий муҳит юзага келади. Мавлоно Бисотийдан ташқари, бу адабий муҳитда Мавлоно Бадахший, Хаёлий Бухорий, Бурундуқ Бухорий каби машҳур шоирлар ҳам тўпландилар.

Шеърят кечаларида Исмат Бухорий, Котибий Нишопурий, Хаёлий Бухорий, Мавлоно Бисотий каби шоирлар Халил Султонга бағишлаб қасидалар ўқишган. Қасиданавис шоир Хожа Исмат Бухорий девонидаги “қасидаларнинг аксарияти ҳам асосан темурий ҳукмдорлар Халил Султон, Шоҳрух ва Улуғбек мадҳига бағишланган. Қасидалар сони девонда 81 та. Қасоид тартиботидан маълум бўладикки, унинг энг кўп миқдори Халил Мирзога аталган (Жами 41 қасидадан 4 тасининг сарлавҳасида Насриддин Халил Мирзо, 10 тасида Султон Халил, 1 тасида Насриддин Халил Султон ва қолган 26 тасида эса Халил Мирзо номлари битилган. Асар руҳиятидан 11 таси унинг тахтга чиққан даврида ёзилган). Қасидалар амирзода ва ақобир (улуғлар)нинг феъл-атвори бўйича ҳам муҳим маълумотлар олишга ёрдам беради.

Шоир қасидаларининг асосий гоъвий мазмуни бу “Аллоҳ, Муҳаммад пайгамбар, чаҳорёрлар, темурий мирзолар, хусусан Халил Султонни мадҳ этишдан иборат бўлган [6, Б. 78-80]”. Навоий ҳам “Мажолис ун-нафоис”да Исмат Бухорийнинг биз юқорида қайд этган машҳур девони ва Халил Султонга бағишланган “яхши қасидалари” борлиги ҳақида шундай ёзган: “Ғоят хуштаъблигидин ўзин шеърга мансуб қилиб девони машҳур бўлди. Ва Халил Султон отига яхши қасидалари бор. Бу матлаъ Хожанингдурким:

Дил кабобест к-аз ў шўр барангехтаанд,

Ва-з намакдони Халилаш намаке рехтаанд.

(Таржимаси: Юрак кабобдир, ундан шўр(ғавго) қўзгатганлар, чунки у юракка халил(чин дўст) тузлуғидин туз сепганлар) [1, Б.14].

Самарқанд тахтига Улуғбек келгач, Хожа Исматулло сарой хизматини тарк этади. Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкират уш-шуаро”да бу ҳақда ёзади: “*Номи зикр этилган султон (Улуғбек) ундан шеър айтишни ёлвориб сўради. (Шунинг учун) заруратдан ул ҳазрат (Улуғбек) мадҳида бир неча қасида ёзди. Охири шеър ёзмай қўйди. (Шундай бўлса ҳам) унинг шарофатли мажлиси шоирлар тилаги ва фозиллар тўпланадиган жой бўлиб қолди. Мавлоно Бисотий Самарқандий, Мавлоно Хаёлий Бухорий, Мавлоно Бурундуқ Бухорий, Хожа Рустам Хурёний ва Тоҳир Абивардий ...Хожа Исмат билан суҳбатдошу асрдош ақобир ва шоирлар жумласидандир. Хожа Исматнинг вафоти Улуғбек Кўрагон замонида 1436 (829 ҳижрий) йили содир бўлган [3, Б.148.]*”. Бироқ айрим тарихчилар аксинча Исмат Бухорий Улуғбек Мирзонинг ҳам сарой шоири бўлганлиги ва унга арузни ўргатганлиги тўғрисида маълумот берган [7, Б.73.]. Исмат Бухорийнинг Улуғбекка бағишланган “Дар бораи Улуғбек” қасидасидан қуйидаги сатрларни келтириш мумкин:

Улуғбек султоне, ки аз ҳайбати боисаи,

Зару боҳ амин чўяд, ба ҳар шабиҳи шеру нар.

Чу Суқроту Буқрот, баса човушу дарбон,

Чу Хуршеду Жамшидат, баса бандаву чокар.

Зи баҳси ту дар ҳайъат Арасту шуд мулзам,

Зи нутқи ту дар ҳикмат шуд бў Али маҳзар [8, Б.92.]

(Мазмуни: Улуғбек шундай султондирким, унинг ҳайбатидан барча нафс қуллари эркак шердан қўрққани каби омонлик тилайдилар. У Суқрот ва Буқрот каби ҳикмат эшикларини очувчи, унинг эшигида Хуршид ва Жамшиддек буюк шоҳлар ҳам банда ва аскар бўлишга ярайди. Унинг ҳайъатидан Арасту мулзам бўлди. Унинг ҳикматли нутқидан Ибн Сино маҳзар бўлди.)

Хожа Исмат Бухорий девонидаги қасидалардан 13таси Мирзо Улуғбекка бағишланган. Хожа Исматулло Бухорийдан бизгача 10000 минг байтдан иборат девон ва 1100 байтли ўзбек тилидаги “Иброҳим Адҳам” достони етиб келган.

Давлатшоҳ Самарқандий “Тазкират уш-шуаро”сида Хожа Исматнинг дўсти, сафдоши ва суҳбатдоши Мавлоно Бурундукни ҳам Бухорий тахаллуси билан тилга олган. Афтидан Давлатшоҳ Самарқандий бу билан Мавлоно Бурундукни айрим тазкиранавислар айтганидек, Хўжанддан эмас, балки Бухородан эканлигига ишора қилган бўлса не ажаб. Мавлоно Бурундук “Ибни Нусрат” ва “Бурундук” тахаллуси билан шеърлар ёзган. Мироншоҳ, Умаршайх ва унинг ўғли Бойқаро Мирзо саройида хизмат қилган. *“У олий даражали шаҳзода Бойқаро ибн Умаршайх султон ибн Амир Темур хизматида эди. Бухоро ва Самарқанддан ул шаҳзода хизматига – Хуросон ва Ироққа бориб қолган [3, Б.153.]”*. Давлатшоҳ Самарқандий маълумотларига асосланиб, икки ҳазил ва мутойибага мойил шоирлар Мавлоно Бурундукни Хожа Исмат билан яқин муносабатда бўлганлигидан келиб чиқсак, шоир бир муддат Хуросон ва Ироққа кетишига қадар Халил Султон саройида ҳам хизмат қилган ва адабий мажлисларида қатнашган бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас, деб ҳисоблаймиз. У асосан қасида жанрида ижод қилиб, ҳукмдорларни мадҳ этган. Темурийлар саройи шоири Мавлоно Бурундук Бухорий Хожа Исматулло Бухорий билан доимо мушоира қилиб турган. Ана шу мушоиралар меваси сифатида қуйидаги байт ўша замонда овоза бўлган:

Дар Бухоро Хожа Исмат шўхрате дорад тамом,

Дар Хуросон Хожа Исмат нест, Биби Исмат аст [9, Б.173].

(Таржимаси: Гарчи Бухорода ошди Хожа Исмат шўхрати, Созки, Хуросонда йўқки, Хожа Исмат исмати).

Исмат Бухорий бошчилигида ташкил этилган ана шундай ҳазил-мутояба билан йўғрилган мушоиралар темурий мирзолар мажлисларига хушкайфият бағишлаган, дейиш мумкин.

Бир сўз билан айтганда, Халил Султон ва Исмат Бухорий иштирокидаги адабиёт йиғилишлари ҳам ўз даврида кўплаб ижод вакилларидаги истеъдодни раванқ топишига кўприк вазифасини ўтаган. Зотан Алишер Навоий қомусий луғатида таъкидланганидек, *“Хожа Исмат Бухорий Абу Абдулло Рудакий ва Носир Бухорийдан кейин Бухорода сўз қадрини, шеър шухратини қайтадан юксак даражага кўтарган етук шоирдир [2, Б. 119]”*.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Асарлар. Мажолисун нафоис. Ўн иккинчи том. Т.Ғ.Ғулом номидаги БАН, 1966.-Б.171.
2. Фахрий Ҳиравий. Равзат ус-салотин. Т.Мумтоз сўз, 2014.-Б.42.
3. Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони. Т. Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1981.-Б.147.
4. Алишер Навоий: Қомусий луғат.1-жилд. Т. Шарқ НМАК БТ, 2016. – Б.119.
5. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами. Тўққизинчи жилд. Т. Ғ.Ғулом номидаги НМИУ, 2012.-Б.296.
6. Раупова Р. Хожа Исмат Бухорий қасиданавис шоир./ Бухоронинг Ислон сивилизатсиясидаги ўрни ва унга қўшган ҳиссаси” мавзуидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Бухоро, 2020.-Б.78-80.
7. Ҳерман Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Т. Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1990.-Б.73.

8. Хожа Исмаи Бухорий. Девон. Нашрга тайёрловчи: Аҳмад Карамий. Ишкон. Техрон. 590 с. 92-б.
 9. Фахриддин Али Сафий. Латофатнома. Т. Ғ.Ғулом номидаги АСН, 1996.- Б.173.
 10. Давлатшоҳи Самарқандий. Тазкирату-ш-шуаро. –Хўжанд: Ношир, 2015.- С.334-336.
 18. Қораев Ш. Навоий адабий мажлислари. Қарши, “Қашқадарё кўзгуси ОАВ”, 2019.-Б.180.
 19. Қораев Ш. Навоий мажлислари. Т.: Лессон – Пресс”, 2020.-Б.312.
 20. Қораев Ш. Темурийлар даври адабий мажлислари (Алишер Навоий қарашлари асосида). Монография. Т.: Донишманд зиёси, 2021.-Б.262.
 21. Қораев Ш. Темурий шоирлар тазкираси. Қарши, Интеллект, 2023.-Б.224.
-

